

TEHNOLOGIJA IDENTIFIKACIJE MIKROPORA NASTALIH USLED PUZANJA U TOPLO-POSTOJANIM ČELICIMA 12H1MF I 15H1M1F TOKOM DUGOTRAJNE EKSPLOATACIJE METODOM REPLIKE

CREEP MICROPORES IDENTIFICATION TECHNOLOGY IN HEAT-RESISTENT STEELS 12H1MF AND 15H1M1F DURING LONG-TERM EXPLOATATION USING THE REPLICA METHOD

Dr Srđan Bulatović, Milica Tasić, Zorica Kovačević

Laboratorija za metalografska ispitivanja, Institut IMS, Beograd

<http://doi.org/10.5281/zenodo.13873705>

Rezime

Stanje metalne strukture elemenata parovoda u uslovima eksploatacije utvrđuje se metodama nedestruktivnog i destruktivnog ispitivanja. Ne-destruktivne metode uključuju izradu metalografskih uzoraka direktno na elementima sa naknadnim pregledom i registracijom strukture korišćenjem prenosivih mikroskopa opremljenih foto ili video kamerom, ili uzimanjem replika (otisaka) sa metalografskog uzorka pripremljenog na elementu i njihovom naknadnom analizom u metalografskim laboratorijama. U radu je data tehnologija za identifikaciju puzajućih mikropora kao i kategorije oštećenja metalne mikrostrukture elemenata parovoda izrađenih od čelika 12H1M1F i 15H1M1F tokom dugotrajnog rada, od početnog stanja do formiranja mikropora, metodom replike.

Ključne reči: mikrostrukturna oštećenja, toplo-postojani čelici, metoda replike

Summary

The state of the metal structure of the steam pipeline elements in the conditions of exploitation is determined by the methods of non-destructive and destructive testing. Non-destructive methods include making metallographic sections directly on the elements with subsequent inspection and registration of the structure using portable microscopes equipped with a photo or video camera, or taking replicas (prints) from the metallographic section prepared on the element and their subsequent analysis in metallographic laboratories. The paper presents the technology for identifying creeping micropores as well as categories of damage to the metal microstructure of steam pipe elements made of 12H1M1F and 15H1M1F steel during long-term operation, from the initial state to the formation of micropores, using the replica method.

Key words: microstructural damage, heat-resistant steels, replica method

UVOD

Opšte

Siguran rad termo-energetskih komponenti izloženih puzanju, uglavnom zavisi od lokalnih karakteristika materijala i diskontinuiteta usled dizajna, zavarivanja ili prslina. Oštećenje materijala zavisi od geometrije i veličine komponente, a takođe i od geometrije prslina/zareza/grešaka, iznosa, tipa i vremena mehaničkog i toplotnog opterećenja, kao i od lokalnih osobina materijala i njegove moguće promene usled dugotrajnog opterećivanja/izlaganja na povišenim temperaturama.

Metoda ispitivanja površine pomoću replika je dobro poznata tehnika, koja može da se koristi za procenu stepena oštećenja visoko-temperaturnih termoenergetskih (ili petrohemijskih) komponenti izloženih puzanju. Uobičajena metalografska ispitivanja koja uključuju isecanje velikih komada iz komponenti, kako bi se kasnije obavila laboratorijska priprema i ispitivanja, obično čine ispitivanu komponentu nesposobnom za dalju eksploataciju ili ista zahteva naknadnu, skupu popravku. Nasuprot tome, metoda ispitivanja površine pomoću replika omogućava ispitivanje mikrostrukturnog oštećenja bez sečenja predmetne komponente. Plastične replike su pogodne za ispitivanje bez razaranja unutar fabrike/postrojenja, zbog njihove relativne jednostavnosti i kratkog vremena pripreme. Plastične replike mogu da se posmatraju pod svetlosnim optičkim mikroskopom, skening elektronskim mikroskopom, transmisionim elektronskim mikroskopom i prenosnim elektronskim mikroskopom.

Izbor mesta ispitivanja vrši se na osnovu brižljive analize ispitivanih komponenti. Zbog lokalne prirode predmetne metode ispitivanja, odabrane pozicije moraju biti najkritičnije pozicije/mesta/položaji.

Replikacija

Replikacija je nedestruktivni postupak uzorkovanja koji snima i čuva topografiju metalografskog uzorka kao negativan reljef na plastičnom filmu.

Položaji mesta ispitivanja treba da budu dostupni za osobu sa ispitnom opremom.

Mesto ispitivanja mora tokom ispitivanja da ostane čisto, suvo i bez prašine.

Temperatura ispitivanog metala mora biti u opsegu od 5-40°C.

Kada su dimenzije ili debljine zida kritične, moraju se preduzeti mere predostrožnosti kako bi se izbeglo oštećenje komponenti. [1]

Oprema

Standardna oprema za ispitivanje metodom replike uključuje:

- ravnu brusilicu,
- električnu ugaonu bušilicu sa opremom za brušenje,
- prenosivu opremu za brušenje i poliranje,
- reagens za nagrizanje i tečnost za čišćenje,
- replike,
- prenosivi metalni mikroskop i
- stabilni laboratorijski mikroskop.

Priprema površine

Komponente koje su u eksploataciji obično imaju produkte korozije ili oksidisani sloj na površini koji mora biti uklonjen pre replikacije. Oksidisani površinski sloj se uklanja grubim brušenjem, a prema preporuci ISO standarda [2] debljina sloja koji sme da se skine je do 0,2 mm. Oprema za grubo brušenje može se koristiti sve dok su preduzete mere opreza koje će sprečiti uvođenje stranih čestica u strukturu usled mogućeg pregrevanja ili plastične deformacije. U ovu svrhu može se koristiti i peskiranje kao i abrazivni diskovi.

Sledeće brušenje treba da se uradi u najmanje tri koraka, sa sukcesivno finijim stepenom papira zaključno sa brusnim papirom finoće No 400.

Sa svakim finijim tipom šmirg-papira moraju se ukloniti tragovi od prethodnog brušenja. Smer brušenja treba menjati za 90° nakon svake granulacije. Preporučene granulacije šmirgl-papira za te svrhe su No 120, 220 i 400.

Dok traje brušenje mora da se koristi mali pritisak, kako bi se sprečilo zagrevanje i deformacija površine.

Nakon što su prvi koraci pripreme završeni mogu se koristiti metode standardnog mehaničkog poliranja. U zavisnosti od materijala, u koraku pripreme pre nagrizanja, mogu

se koristiti abrazivni silicijum-karbidni diskovi različite granulacije, zajedno sa polirajućim diskovima sa tkaninom, dijamantskom pastom za poliranje ili glinicom različite granulacije. Završna granulacija sredstva za poliranje iznosi 1 µm za čelične materijale. Posle završnog poliranja površina se pere, prvo vodom, a zatim acetonom, i suši u struji toplog vazduha. Završna faza pripreme površine je nagrizanje bilo kojim odgovarajućim reagensom. Izbor reagensa za nagrizanje se vrši u zavisnosti od kvaliteta ispitivanog materijala i neophodnih/zahtevanih informacija. Da bi se identifikovala mikrooštećenja metodom replike, nagrizanje mora biti intenzivnije od konvencionalnog nagrizanja da bi se otkrila mikrostruktura. Nakon nagrizanja površina se pere vodom i acetonom i suši u struji toplog vazduha.

Tehnika metode replike

Nakon što je izvršena odgovarajuća priprema površine sa nagrizanjem, površina je spremna za ispitivanje. Ispitivanje može biti urađeno ili u Laboratoriji ili u posebnim slučajevima *in-situ* pomoću prenosnog metalnog mikroskopa.

Da bi se dobila replika zadovoljavajućeg kvaliteta, pripremljena površina mora biti čista, suva i bez prašine. Replika napravljena od tanke plastične folije se navlaži rastvaračem i naslanja na ispitivanu površinu. Replika se postavlja na površinu metala koji se ispituje na taj način što se prvo postavi sredina folije, čime se olakšava odstranjivanje viška rastvora i sprečava stvaranje nabora i vazdušnih mehurova. Da bi replika prionula na površinu metala, ona se pritiska prstima, počev od sredine, u pravcu dveju suprotnih ivica. Replika se uklanja sa površine metala što ravnomernijim podizanjem jedne ivice. Odizanje replike mora da se vrši bez trzaja i kontinualno. Na replici ne sme da bude otisaka prstiju. Nakon odizanja sa ispitivane površine replika se lepi na stakleni nosač. Kvalitet proizvedene replike preliminarno se procenjuje unutar objekta gde se vrši ispitivanje, najpre vizuelno, a zatim pod prenosivim metalnim mikroskopom proizvođača Struers sa uveličanjem od 100x. Nakon sprovedene replikacije i preliminarne procene unutar objekta gde se vrši ispitivanje, replike se dostavljaju laboratoriji za ispitivanje metala gde se pristupa mikrostrukturnoj analizi. [3, 4]

Mikrostrukturna analiza

Replike se u laboratoriji posmatraju pod svetlosnim optičkim mikroskopom pri različitim povećanjima, od 50 - 500x. Izbor povećanja je najčešće definisan mikrostrukturnom karakteristikom koja se snima (na primer, identifikovane makroprslina će biti snimljene pri manjem povećanju, kako bi dale što jasniju vizuelnu sliku/predstavu o veličini prslina, dok će sam kraj prslina (kao i sitne mikroprslina), iz koga se može steći slika o načinu propagacije/širenja prslina, biti snimljen pri većem povećanju.

Analiza mikrostrukture/mikrostrukturnih oštećenja pomoću svetlosnog mikroskopa je jedan od najčešće primenjivanih metalografskih postupaka ispitivanja. Cilj analize mikrostrukture je da se što vernije i jasnije prikaže struktura ispitivanog materijala i odredi vrsta, veličina i količina pojedinih mikrokonstituenta (faza), kao i njihova raspodela. Mikrostrukturna analiza nam takođe može dati uvid o prisustvu: makro- i mikroprslina, izolovanih mikropora, precipitata karbida, površinskog razugljeničenja, nemetalnih uključaka, piting korozije, mikrostrukturnih diskontinuiteta/nehomogenosti, i dr. Takođe je moguće odrediti veličinu kristalnog zrna. [5-7]

Oštećenje puzanjem

Puzanjem se naziva proces plastične deformacije čelika na povišenim temperaturama u uslovima vremenskog opterećenja, čija je krajnja posledica lom usled termičkog zamora. Oštećenje puzanjem počinje pojavom sitnih mikropora na granicama zrna ili drugim fazama. Nakon određenog vremena i usled deformacionih naprezanja, ove mikropore se

moгу povezati i formirati prsline, koje u konačnom ishodu dovode do loma komponente. Šematska prezentacija formiranja prsline usled puzanja prikazana je na slici 1. [8] Prsline usled puzanja su obično veoma lokalizovane i formiraju se najčešće u zavarenim spojevima, cevnim lukovima ili drugim, visoko napregnutim zonama. Određivanje preostalog životnog veka komponenti zavisi od procene pri redovnim pregledima. Metoda replike otkriva greške/oštećenja usled puzanja u mnogo ranijoj fazi nego druge NDT tehnike.

Slika 1 Šematski prikaz formiranja prsline usled puzanja. a) Pojedinačne mikropore; b) povezivanje mikropora tokom vremena; c) Formiranje međukristalnih prsline tj. mikropslina; d) Konačno formiranje makropslina.

EKSPERIMENTALNA PROCEDURA

Materijali i primenjena metoda

Ispitivani čelici 12H1M1F i 15H1M1F pripadaju grupi nisko-legiranih visoko-temperaturnih čelika i isti su dizajnirani za životni vek između 50 000 i 200 000 radnih sati.

Tehnički podaci ispitivanog EM regulacionog ventila čije je kućište izrađeno iz čelika 15H1M1F (po GOST standardu) su:

- Nazivni prečnik: DN100
- Maksimalni radni pritisak: $P_{r_{max}} = 284$ bar
- Radni fluid: pregrejana vodena para
- Maksimalna radna temperatura: $T_{max}=510^{\circ}\text{C}$

Tehnički podaci ispitivanog cevovoda za uslugu zamene EM regulacionog ventila izrađenog iz čelika 12H1M1F (po GOST standardu) su:

- Nazivni prečnik: DN100
- Nazivni pritisak: PN137
- Debljina zida: $s=10$ mm

Hemijski sastav ispitivanih čelika (za inicijalno stanje) prikazan je u tabeli 1.

Tabela 1 Hemijski sastav čelika 12H1MF i 15H1M1F u %

	C	Si	Mn	Ni	S	P	Cr	Mo	V	Cu	C
12H1MF	0.1 - 0.15	0.17 - 0.37	0.4 - 0.7	max 0.3	max 0.025	max 0.03	0.9 - 1.2	0.25 - 0.35	0.15 - 0.3	max 0.2	0.1 - 0.15
15H1M1F	0.1 - 0.16	0.17 - 0.37	0.4 - 0.7	max 0.25	max 0.025	max 0.025	1.1 - 1.4	0.9 - 1.1	0.2 - 0.25	max 0.25	0.1 - 0.16

Kategorije oštećenja mikrostrukture ispitivanih metalnih elemenata parovoda od čelika 12H1MF i 15H1M1F tokom dugotrajnog rada praćene su metodom replike.

Praćenje mikrooštećenja puzajućim porama sprovedeno je korišćenjem laboratorijskog svetlosnog optičkog mikroskopa "Carl Zeiss Jena" sa uvećanjem od 500x. Step en mikrooštećenja metala kontrolisanog elementa ocenjivan je vidnim poljem sa maksimalnim mikrooštećenjem kroz mikropore nastale usled puzanja.

REZULTATI I DISKUSIJA

Analiza replika

Replika je tačan otisak reljefa metalografskog preseka i reprodukuje sve detalje mikrostrukture preseka: granice zrna, nemetalne uključke, pore, prsline itd. Svi detalji reljefa mikrostrukture, koji na nagriženom delu leže ispod nivoa površine (granice zrna, površine oko karbida, mikropore, mikropsline i dr.), na replici vire iznad nivoa površine filma.

Pojedinačne izolovane i brojne mikropore pretežno imaju karakterističnu veličinu od 1-4 μm ; lanci mikropora i krupne pore imaju veličinu $\geq 5 \mu\text{m}$. Pojedinačne izolovane mikropore, brojne mikropore kao i lanci mikropora uvek se nalaze duž granica zrna i na spojevima zrna i tamne su boje, slika 2.

Slika 2 Mikrostruktura čelika 12H1MF (a, d) i 15H1M1F (b, c): a, b) - pojedinačne izolovane mikropore okruglog oblika; c) - brojne mikropore; d) - lanci mikropora; (uvećanje 500x); 4% Nital

Karbidi na pravilno pripremljenoj površini, za razliku od mikropora, imaju svetlu boju sa ivicom po obodu, slika 3.

Slika 3 Mikrostruktura čelika 12H1MF (a) i 15H1M1F (b):
Bez mikropora. Karbidi su svetle boje sa ivicama po obodu.
(uvećanje 500x); 4% Nital

Prilikom identifikacije mikropora, stepen nagrizanja površine je od velike važnosti. Detekcija mikropora je bolja u slučaju kada je površina pripremljena (nagrižena) na način da postoje tanke, jasne granice zrna, slika 4a.

Sa jakim nagrizanjem, granice zrna i obrisi karbida koji se nalaze na njima su uvećani i zamućeni. Ovi strukturni elementi se mogu pogrešno uzeti za pore ili lance pora, slika 4b.

Slika 4 Mikrostruktura čelika 12H1MF

- a) Granice zrna su tanke i jasne: lanci pora (1), pojedinačne izolovane pore (2);
b) rastvorene granice zrna, bez mikropora. (uvećanje 500x); 4% Nital

Pore nastale usled puzanja treba razlikovati od jama/šupljina koje su ostale od karbida izmrvljenih tokom procesa pripreme. Pore se uvek nalaze duž granica i na spojevima zrna. U telu zrna mogu biti jame/šupljine od izmrvljenih karbida, slika 5.

Nemetalni uključci obično imaju svetlo sivu boju (oksidi), tamno sivu boju (sulfidi) ili kombinovanu svetlo-tamno-sivu boju (oksi-sulfidi). Mikropore, za razliku od nemetalnih uključaka, su crne boje, slika 6. Pored toga, nemetalni uključci su, po pravilu, veće veličine od mikropora. Za razliku od pora, u kojima je dno vidljivo kada se fokus promeni, nemetalni uključci leže u ravni preseka.

Prilikom procene mikrooštećenja metalnih elemenata parovoda od čelika 12H1MF i 15H1M1F primenjuju se jedinstvena pravila. Treba, međutim, uzeti u obzir da je najveća poteškoća povezana sa identifikacijom pojedinačnih izolovanih mikropora u čeliku 15H1M1F, koji ima beinitnu do feritno-beinitnu mikrostrukturu, slika 7.

Slika 5 Mikrostruktura čelika 12H1MF

Bez mikropora. Po granicama zrna (a) i u telu zrna (b) nalaze se udubljenja (1) od izmrvljenih karbida. (uvećanje 500x); 4% Nital

Slika 6 Mikrostruktura čelika 12H1MF (a, b) i 15H1M1F (c, d): Nemetalni uključci (1) za razliku od puzajućih mikropora (2). (uvećanje 500x); 4% Nital

Slika 7 Mikrostruktura čelika 15H1M1F:

a) nemetalni uključak; b) pojedinačne izolovane mikropore (1), nemetalni uključak (2); (uvećanje 500x); 4% Nital

ZAKLJUČAK

Siguran rad termo-energetskih komponenti izloženih puzanju, uglavnom zavisi od lokalnih karakteristika materijala i diskontinuiteta usled dizajna, zavarivanja ili prslina.

NDM tehnike nude mogućnost otkrivanja oštećenja materijala u ranoj fazi i na taj način sprečavaju opasne i skupe kvarove.

Termo-energetske komponente koje su izložene postepenoj degradaciji će biti sigurnije i imati duži životni vek ako se blagovremeno otkriju lokacije sa najvećim stepenom degradacije i eventualna oštećenja saniraju u ranoj fazi.

Promene u mikrostrukturi toplo-postojanih čeličnih materijala kvaliteta 12H1MF i 15H1M1F, od kojih su izrađene ispitivane komponente EM regulacionog ventila i cevovoda za uslugu zamene EM regulacionog ventila, takođe su od velikog značaja.

Širok opseg mikrostrukturnih oštećenja je moguće otkriti upotrebom metode replike, npr.: mikropore nastale usled puzanja, precipitaciju karbida, mikro- i makro-prslina, nemetalne uključke, površinsko razugljeničenje, koroziju, itd.

Neka od navedenih mikrostrukturnih oštećenja mogu se nepravilno protumačiti usled ili nedovoljnog stepena pripreme površine ili usled jakog nagrizanja mikrostrukture.

Gore navedeni rezultati pri analizi replika pojašnjavaju kako razlikovati i pravilno identifikovati prisutna mikrooštećenja.

Rezultati mikrostrukturne analize, koji karakterišu stepen oštećenja metala, jedan su od glavnih kriterijuma pri određivanju preostalog životnog veka ispitivanih komponenti, kao i pri izboru propisa za njihovu naknadnu ili periodičnu kontrolu.

LITERATURA

- [1] ASTM E1351-01, Standard Practice for Production and Evaluation of Field Metallographic Replicas, (2001)
- [2] SRPS ISO 3057, Ispitivanja bez razaranja — Tehnike ispitivanja površine metalografskom replikom, Institut za standardizaciju Srbije, (2011), p 1-2
- [3] Neubauer, B. Wedel, U.: NDT: Replication avoids unnecessary replacement of power plant components, Power Engineering, (1994)
- [4] Kehl, G.L.: The Principles of Metallographic Laboratory Practice, 3rd Ed.,(1949)
- [5] Kovačević, Z., Karastojković, Z., Janjušević, Z.: Characteristic changes in microstructure of steel ČSN 15223.9 from boiler drum at power station monitored by replica method. 41th International October Conference on Mining and Metallurgy, Kladovo, (2009)
- [6] Kovačević, Z., Karastojković, Z., Aleksić, V.: Non destructive metallography & replica method for inspection connecting rod material and cracks detection, Mechanical engineering and machinery, Country of publisher: Poland, (2013), p 22-24
- [7] Karastojković, Z., Smajić, Z., [6] Kovačević, Z.: Technical diagnostics of crankshaft from motor engine, Technical Diagnostics, No 3 - 2013 (2013), p 38-45
- [8] Marder, A.R.: Replication Microscopy Techniques for NDE, ASM Handbook, Volume 17: Nondestructive Evaluation and Quality Control, (1989), p 52-56